

Z AVLODNING MEDIADAGI XULQ-ATVORI VA MAZKUR AVLODGA YONDASHUV

Ergasheva Feruza Raimjon qizi
tadqiqotchi

e-mail: feruza.raimjonovna86@gmail.com

ORCID:0009-0009-1898-0557

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17528540>

Annotatsiya. Ushbu tezisda raqamli texnologiyalar zamonida ulg'aygan va ko'p vaqtini internet, ijtimoiy tarmoqlar hamda virtual olamda o'tkazayotgan yoshlar—Z avlod vakillari haqida so'z yuritiladi. Ularning mediadagi xulq-atvori va ommaviy axborot vositalarining bu auditoriyaga axborot yetkazishidagi kamchiliklari tahlil qilinadi. Z avlodning mediadagi faoliyatini ilmiy nuqtai nazardan o'rganish muhimligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Z avlod, axborot iste'moli, raqamli texnologiyalar, OAV.

Kirish

Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishi va axborot oqimining tezlashuvi yoshlarning media xulq-atvorini tubdan o'zgartirdi. Ayni vaqtda medianing eng faol foydalanuvchilari bo'lmish Z avlod vakillari informatsion ehtiyojlar, kontent tanlovi va kommunikatsiya uslublariga ko'ra boshqa (X va Y) avlodlardan sezilarli farq qiladi. Shu bois Z avlodning mediadagi faolligini ilmiy nuqtai nazardan o'rganish darkor.

Natija va mulohazalar

Z avlod (1997-yildan 2012-yilgacha tug'ilgan yoshlar) ayni vaqtda dunyo aholisining 25 foizini tashkil etmoqda. Bu avlod "Z" yoki "Gen-Z" ba'zi manbalarda "zummerlar" yoki "raqamli avlod" deb ham ataladi. Bu yoshlar auditoriyasi uchun asosiy axborot manbalari sifatida ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalar – xususan, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp, Telegram kabi manbalar ko'riladi. Z avlod vakillari tezkor, qisqa, vizual va interaktiv kontentlarni afzal ko'rishadi. Ularning axborot iste'moli ko'pincha individual qiziqishlarga asoslangan bo'ladi. Ular o'z fikrlarini texnologiya va internet orqali jahon miqyosida tez va oson yetkaza olishadi. Yoshlar internetda kontent yaratish, video bloglar (vlog) yoki ijtimoiy tarmoqda media mahsulotlarini ishlab chiqarishda faol va buning natijasi o'laroq ular yaratgan kontentlar ommalashib, global miqyosda tengdoshlariga tez va oson yetib bormoqda. Oqibatda bu faollik Z avlodga nisbatan turlicha yondashuvlarni keltirib chiqarmoqda. Ayrimlar ularning raqamli savodxonligi va kreativ fikrlashini ijobiy baholasa, boshqalar "virtual hayotga haddan ortiq berilib ketganlar" yoki "qadriyatlarini mensimaydiganlar" deb tanqid qilishadi. Shunga qaramay, 2020 yilda o'tkazilgan tadqiqotda rivojlangan mamlakatlarda barcha iste'molchilarning 40 foizini to'lov qobiliyatiga ega bo'lib borayotgan Z avlod vakillari tashkil etishi isbotlangan. <https://www.pwc.es/es/retail-consumo/assets/informe-pwc-consumer-insights-survey-2020.pdf> Bu esa barcha ommaviy axborot vositalari hozirdanoq "zummerlar" kimligi, ular qanday kontentni iste'mol qilishlari, qaysi platformalarda faol ekanliklari, nimalar ularning e'tiborini tortishi va qanday media-odatlariga ega ekanliklarini chuqur o'rganishlari lozimligidan darak bermoqda. Quyida bu borada D.Vyuginaning tadqiqotidagi ayrim bandlariga qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Z avlod uchun smartfon asosiy qurilma hisoblanadi, chunki kishi uni doim o'zi bilan birga olib yurishi mumkin, ya'ni qulay va ixcham, qolaversa, boshqa mediakanallardan foydalanishda makon va vaqt tanlamaydi. Doimo aloqada bo'lish va boshqalar bilan muloqot qilish imkoniyati

Z avlod uchun muhim omil. Bir vaqtning o'zida bir nechta vazifani bajara oladigan smartfonlar Z avloddagi o'ziga xos jihat—ko'p vazifalilik xususiyatini (multitasking) ta'minlaydi. Darvoqe, ko'p vazifalilik Z avlod tafakkuriga bog'liq yangi hislat bo'lib, smartfon yordamida ular bir nechta manbadan parallel axborot ola biladilar. D.Vyugina tadqiqotiga ko'ra, yosh avlod ko'p ekranli axborot iste'moli (multi-screen consumption) hodisasini yorqin namoyon etmoqda. Bu avlod uchun axborotni taqdim etish uslubi nihoyatda muhim: u qisqa, lo'nda, yorqin va ayni vaqtda vizual materiallar bilan boyitilgan bo'lishi kerak. Aytgancha, e'tibor masalasida zimmerlarda qator kamchiliklar mavjud. Kontent o'ziga tortuvchi, diqqatni ushlab turuvchi bo'lmasa, ular boshqa kanallardan kelayotgan uzluksiz va chalg'ituvchi axborot oqimiga oson chalg'ib ketadilar. Axborotni qisqa formatlarda qabul qiishni yoqtiradigan Z avlod vakillari tez va "yengil xazm" bo'ladigan kontentlarni afzal ko'rishadi. Masalan, TikTok videolari (15–50 soniyali kulgili, trend yoki o'rgatuvchi roliklar) yoki Instagramdagi Reels (30–80 soniyali videolar), Instagram Stories, Snapchat stories (24 soatdan keyin o'chib ketadigan qisqa videolar yoki suratlar), YouTube Shorts (1 daqiqagacha bo'lgan tezkor, qiziqarli kliplar) ning rivojlanib borayotgani ham bu avlodning qisqa axborotga moyilligidan darak. Podkastlar yoki ovoqli klip va filmlarning tobora tezlashib, soniyalik ko'rinish kasb etayotgani ham yuqoridagi talabga javoban yuzaga kelayotgan taklif deyish mumkin. Shunga qaramay, Z avlodda X yoki Y avlodga nisbatan ijtimoiy masalalar, ayniqsa, ekologik muammolarga nisbatan o'z pozitsiyasini bildirishda yakdillik bor, yoshlar bunda ancha dadil. Misoli uchun Greta Thunberg va uning iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishdagi faoliyatini olaylik. Yoshlarni ekologik muammolarni bartaraf etish yo'lida birlashtira olgan Greta Thunberg bir qancha namoyishlar tashkil etib, o'z fikrlari va maqsadlarini keng auditoriyaga yetkaza oldi. Bu esa Z avlod hayotning barcha sohalarda (ishda, yashash joyida hatto o'zini ifoda etishda ham) erkinlik va xilma-xillik izlashining yana bir tasdig'idir. Shu bilan bir vaqtda zimmerlar ish va kar'era masalasida yuzaki munosabatda. Deylik, yangi mashg'ulotdan charchagan yoki unga qiziqishi yo'qolgan paytda hozirgi yoshlar katta avlod vakillari kabi sadoqatli bo'la olishmaydi. Zamonaviy o'smirlar ish joyi yoki kasbini, hatto sevimli mashg'ulotini ham oson almashtiradi va bunda muvaffaqiyatsizlikdan cho'chishmaydi. Ya'ni Z avlod muayyan masalalarda o'z ustuvorliklarini to'g'ri baholay oladi va yangi bilimlarni o'zlashtirish masalasida doim ochiq. Demak, Z avlodning mediadagi xulq-atvorini tahlil qilish va axborotga bo'lgan talablarini o'rganishda ularning ijtimoiy xususiyatlari bilan bir qatorda media iste'molchi sifatidagi xohishlarini ham ko'rib chiqish muhim. Quyida ularni umumlashtirgan holda bayon etamiz.

Birinchidan, Z avlod qisqa va tezkor axborotni afzal ko'rgani sabab aksariyat yoshlar yangiliklarni o'qish o'rniga TikTok'dagi videolar yoki Instagram Reels orqali 30-40 soniyalik media mahsulotlardan foydalanishadi. Ular uchun axborotning qisqa va jozibador ekani muhim.

Ikkinchidan, bugungi yoshlar uchun ijtimoiy tarmoqlar asosiy axborot manbai hisoblanadi. Televideniye yoki radiokanal yoki gazeta-jurnallar o'rniga Telegram kanallarini kuzatishadi. O'zbekistonda "Daryo.uz", "Kun.uz", "Gazeta.uz", "Pressa.uz", "Bugun.uz" kabi bir necha platformalar axborot tarqatuvchi manbalarga aylangan.

Uchinchidan, Z avlod vakillari media sohasida interfaollikni tanlaydi. Masalan, biror voqea-hodisa yoki yangilikka nisbatan o'z fikrini yozish, layk bosish yoki "challenge"larda ishtirok etish... Avvalgiday faqat OAV tomonidan bir taraflama axborot berish yoki munosabat bildirish yoshlarni umuman qoniqtirmaydi.

To'rtinchidan, Z avlod ijtimoiy mas'uliyat va qadriyatlarga e'tibor bermoqda. Masalan, agar biror korxonaga yoki shaxs davlat tilini mensimasa yohud ayollar huquqini toptasa, balki atrof-muhitga qandaydir zarar yetkazsa, yoshlar uni ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilib, boykot e'lon qilishi mumkin. (Aktivist va "Bon" o'rtasidagi mojaro misolida) Bu holat global miqyosda ham ko'p kuzatiladi.

Beshinchidan, yoshlarda shaxsiylashtirilgan kontentga ehtiyoj nihoyatda yuqori. Bunda YouTube, Netflix yoki Google kabi platformalarning tavsiya algoritmlari asosida har bir shaxs qiziqishiga mos video, film yoki musiqa taklif qilishini misol keltirish mumkin. Bunday shaxsiylashtirilgan axborot vaqtni tejagani bois yoshlarga ko'proq ma'qul keladi.

Kanadalik olim D. Tapskott fikriga ko'ra, ushbu talab va xohishlar Z avlodning shaxsiy hayotida, o'zaro muloqotida, turmush tarzida, hatto qiziqishlarida ham o'z aksini topadi. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy OAV Z avlod haqidagi yondashuvni qayta ko'rib chiqishi, ularning o'ziga xosligi, erkin fikrlashi va ijtimoiy faolligini hisobga olishi hamda madaniy qadriyatlarini chuqurroq yoritishga intilishi lozim. Bilaks, ayni vaqtda ayrim OAVda Z avlodning o'ziga xosligini tan olmaslik yoki ularning talablariga befarq bo'lish ko'zga tashlanadi. Quyida O'zbekiston misolida mahalliy OAVda kuzatilayotgan bir necha holatlarni ko'rib chiqamiz.

Avvalo, raqamli texnologiyalar davrida axborot iste'moli odatlari ancha o'zgardi. Ayniqsa, Z avlod yangiliklarni gazeta yoki televideniya emas, balki internet va ijtimoiy tarmoqlardan oladi. Shu sababli OAV axborotni shu kanallarda tezkor, qisqa va vizual shaklda taqdim etishi zarur. Ikkinchidan, bugungi media iste'molchida e'tiborning davomiyligi qisqarib bormoqda. Ayniqsa, Z avlod uzun matnlarga sabr qilmaydi, ular "headline", "short video" va "infografika"lar orqali ma'lumot olishni yoqtiradi. Jurnalistlar shu formatlarga moslashmasa, ularning kontenti e'tiborsiz qoladi. Uchinchidan, yoshlar faqat tomoshabin bo'lishni xohlamaydi, balki fikr bildiruvchi, kontent yaratuvchi va bahsda qatnashuvchi bo'lishni istaydi. Shuning uchun jurnalistika endi bir yoqlama axborot berishdan ko'ra, interaktiv muloqotga asoslanishi lozim. To'rtinchidan, ijtimoiy mas'uliyat va qadriyatlarga e'tibor ortdi. Jamiyatda adolat, ekologiya, inson huquqlari, gender tengligi kabi masalalarda jurnalist faol bo'lishi kerak. Beshinchidan, sun'iy intellekt, algoritmlar, AR/VR, podkastlar — bular Z avlod uchun odatiy bo'lib aslo yangilik emas. Jurnalistlar esa shu texnologiyalarni o'z ishida qo'llab, interaktiv, raqamli va shaxsiylashtirilgan axborot yetkazish tuzumini yaratishi kerak.

Xulosa

Z avlod — bu raqamli dunyoda ulg'aygan, tezkor va tanqidiy fikrlovchi auditoriyadir. Agar jurnalistika bu avlodning tilida gapirmasa, u o'z auditoriyasini yo'qotadi. Shu bois, zamonaviy OAV yoshlarning media odatlari, qadriyatlari va texnologik ehtiyojlariga moslashishi zarurat, aslo tanlov emas. "Raqamli avlod" ning mediadagi xulq-atvorini ilmiy tahlil qilish, ularning media ehtiyojlari va madaniyatini o'rganish bugunning dolzarb masaladir. Z avlodga shunchaki auditoriya sifatida emas, balki ijtimoiy taraqqiyotning faol subyekti sifatida qarash har qaysi OAV faoliyati uchun manfaatlidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Tapscott, D. (2009). Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World. McGraw-Hill.
2. <https://www.retailtouchpoints.com/features/trend-watch/47-of-gen-zers-use-smartphones-while-shopping-in-stores>

3. Jasun Carr D, Mitchell T. Bard (2023). Journalism in the Generation Z Age
4. Jonathan Haidt.(2024). The Anxious Generation
5. Vyugina D.M (03.10.2019). <http://www.mediascope.ru/2386>